

УДК 303.62:616-03

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛЛИНОЗУ

ЖАКСЫЛЫКОВА ГУЛИМАЙ КЕНЖЕБАЙКЫЗЫ

Научные руководитель: АБЕУОВА Б.А.
НАО «Медицинский Университет Астана»
Кафедра семейной медицины 3

***Аннотация.** В данном исследовании проведён анализ результатов анкетирования, направленного на изучение информированности населения Казахстана о поллинозе и особенностей его клинического течения. Исследование охватило 94 респондента, проживающих в различных регионах страны. На основании полученных данных установлено, что наиболее часто встречающимися симптомами аллергических заболеваний являются насморк, заложенность носа, зуд и слезотечение глаз. Среди провоцирующих факторов преобладали контакт с растительностью, сухая и ветреная погода, ночное и утреннее время суток. Ослабление симптомов чаще всего наблюдалось при приёме антигистаминных препаратов и изменении климато-географических условий. Результаты подчёркивают необходимость повышения информированности населения и профилактики аллергических заболеваний.*

***Ключевые слова:** поллиноз, аллергия, анкетирование, сезонность, Казахстан, антигистаминные препараты.*

Цель исследования: Информированность населения о представлении субъективного восприятия поллиноза пациентами.

Введение. На сегодняшний день наблюдается тенденция к росту числа аллергических заболеваний во всём мире, включая страны Центральной Азии. В условиях Казахстана, где климатические и экологические условия существенно различаются в зависимости от региона, особенно важно изучать распространённость и особенности течения поллиноза с учётом территориальной специфики [1]. Кроме того, остаётся недостаточно изученным уровень информированности населения о симптомах заболевания, факторах, провоцирующих их усиление, и методах лечения, что нередко приводит к позднему обращению за медицинской помощью и неадекватной терапии [2]. Современные данные показывают, что сезонность и выраженность симптомов поллиноза напрямую связаны с изменением климатических условий и продолжительностью пыления растений [3, 4]. Глобальные наблюдения демонстрируют увеличение продолжительности пыльцевого сезона и усиление клинических проявлений аллергии, что подтверждает необходимость региональных эпидемиологических исследований [4]. Наряду с ростом распространённости аллергических заболеваний остаётся недостаточно изученным уровень информированности населения о симптомах, факторах риска и методах лечения. Международные исследования показывают, что пациенты нередко не осознают важности раннего обращения за медицинской помощью и регулярного приёма антигистаминных препаратов [5, 6].

Результаты анкетирования населения.

В нашем анкетировании приняли участие 94 человека, из них 52 женщин, 42 — мужчин.

Из 94 ответов большинство участников лица в возрасте 20-40 лет - 60 человек (64,5%). Остальные участники — представители возрастной категории 40-60 лет, что составляет 32 (34,4%) человека из всех опрошенных.

Рис.- 1. Регионы Казахстана, где проживают анкетированные

Большинство респондентов, принявших участие в анкетировании, проживали в Северном Казахстане, что составляет 58 человек (63%) из всех опрошенных. Остальную часть участников составляют жители южного Казахстана-14 человек (15,2%), западного Казахстана- 14 человек (5,2%). Наименьшее количество опрошенных жители восточного Казахстана- 6 человек (6,6%). Наследственная предрасположенность анкетированных показала наличие у 21(22,6%) родственников с явлениями той или иной аллергии или бронхиальной астмы. 73 (77,4%) человека наличие подобных заболеваний отрицает.

Рис.-2. Вопрос «Были ли ранее диагностированы следующие заболевания?»

Согласно Рис.-2. видно, что чаще всего у респондентов отмечается аллергический ринит 32 человек (35,6%), конъюнктивит-17 (18,9%), бронхиальная астма- 17 (18,9%), атопический дерматит 12 человек(13,3%), не было вышеуказанных заболеваний-12 человек (13,3%).

На вопрос о наличии пищевой аллергии почти четверть опрошенных указывают наличие аллергии-22 человек (23,4%), большинство респондентов отрицают пищевую аллергию-72 человек (77,6%).

Рис.- 3. Распределение пищевых аллергенов среди участников

На Рис.- 3 наличием пищевой аллергии отмечается у 22 человека на следующие продукты: цитрусовые, орехи, шоколад, сладости, лук, молочные продукты, виноград, гранат.

Рис.-4. Вопрос «Есть ли аллергия на бытовые, эпидермальные, пыльцевые, пищевые аллергены?»

Как видно на Рис.-4. большая часть аллергических реакции у опрошенных вызывают домашняя пыль- 31 человек (34.1%), шерсть животных-31 человек 34.1%), бытовая химия- 24 человека, (26,4%), лекарственные препараты- 13 человек (14.3%), плесень- 5 человек (5,5%), часть респондентов отрицают аллергенов представленных в данном вопросе- 9 человек (6,6%). Остальная часть опрошенных отмечает аллергию на возможное цветение конопли, травы, кошачью слюну или пищевые продукты- 5 человек (1,1%).

Следующий блок вопросов анкеты касается явлений частоты и факторов, влияющих на симптомы аллергии у респондентов. Опрошенных просили указать время появления первых симптомов аллергии. Симптомы проявились менее года назад у 17 человек (55,6%). От 1 до 3-х лет период проявления симптомов у 23 человек (25,6%), представляют промежуточную группу, в которой возможны как стабилизация процесса под воздействием терапии, так и переход острой формы в хроническую при отсутствии должного контроля. Респонденты, которые болеют теми или иными аллергическими заболеваниями более 3-х лет составляют большую часть опрошенных, то есть 50 человек (18,9%), что свидетельствует о длительном течении аллергического процесса, который имеет хронический или рецидивирующий характер.

Для анализа периода проявления или усиления заболеваний были выбраны три сезона года (весна, лето, осень). Наиболее часто симптомы проявлялись весной у 39 человек (43,8%), что говорит о периоде интенсивного пыления деревьев и кустарников, что приводит к повышенной концентрации пыльцевых аллергенов в воздухе. Летом-26 человек (29,2%), что свидетельствует о воздействии аллергенов злаковых и сорных трав, а также возможен контакт с насекомыми и пищевыми аллергенами. Осенью у 24 (27%), что связано с усилением симптомов с повышенной влажностью воздуха, распространением спор плесневых грибов и частыми респираторными инфекциями, способствующими обострению аллергического процесса.

Также среди опрошенных, у 73 человек (83%) наблюдаются периоды ремиссии, что отражает типичное для аллергических заболеваний волнообразное течение с чередованием обострений и временного ослабления симптомов под влиянием сезонных или бытовых факторов. Постоянные проявления аллергии, отмеченные у 15 человек (17%), могут быть обусловлены непрерывным воздействием аллергенов окружающей среды, наличием поливалентной сенсibilизации, хроническим воспалением слизистых оболочек или недостаточной эффективностью лечения и контроля заболевания.

Рис.-5. Факторы, влияющие на симптомы

На Рис.-5 наиболее частыми триггерами были – контакт с растениями (деревья, травы и луга)-36 человек (40%), время суток (ночью или рано утром) - 36 человек (40%). Данные особенности обусловлены повышенной концентрацией пыльцы в воздухе именно в эти периоды, а также особенностями микроклимата, способствующими оседанию аллергенов на слизистых оболочках дыхательных путей. Несколько реже отмечалось влияние сухой и ветренной погоды – 33 человека (36,7%), связано с активным распространением пыльцы и пылевых частиц, что усиливает контакт организма с аллергенами и способствует обострению симптомов. Меньше всего респондентов отметили проветривание помещения как фактор усиления – 9 человек (10%), что может объясняться более низким уровнем аллергенов в воздухе закрытых пространств или проведением профилактических мероприятий, направленных на снижение пылевой нагрузки.

Рис.-6. «Вопрос «Ослабевают ли симптомы?»

Для выявления условий, при которых отмечается уменьшение выраженности аллергических проявлений респондентам был предложен опрос на Рис.-6., по результатам которого установлено, что симптомы наиболее часто ослабевали при приеме антигистаминных препаратов у 48 человек (53,9%). Значительная часть участников также сообщила об улучшении состояния во время пребывания в другом регионе или стране -31 человек (34,8%), что, вероятно, связано с изменением спектра аллергенов, меньшей концентрацией пыльцы и иными климато-географическими условиями. Несколько реже назывались нахождение в помещении с закрытыми окнами -23 человека (25,8%), что способствует ограничению контакта с внешними аллергенами, прежде всего пыльцой и частицами пыли, что снижает интенсивность клинических проявлений. Периоды после дождя -16 человек (18%), что объясняется естественным очищением воздуха от пыльцы и микрочастиц, снижением запылённости атмосферы и повышением влажности, благоприятно влияющей на состояние слизистых оболочек дыхательных путей.

Рис.-7. Частота проявления симптомов

С целью определения наиболее распространенных симптомов аллергии и частоты их проявления респондентам был предложен перечень характерных признаков заболевания таких как: насморк, заложенность носа, частое дыхание, зуд в носу, зуд в глазах, слезотечение, покраснение глаз, кашель, одышка/затрудненное дыхание, свистящее дыхание. На основании представленных данных видно, что среди респондентов наиболее часто встречались симптомы, характерные для аллергических заболеваний дыхательных путей, в частности заложенность носа (36,2–38,3%) и частое дыхание (около 36%). Реже отмечались проявления со стороны глаз — зуд, слезотечение и покраснение (в среднем 20–33%). Такие симптомы, как кашель, одышка и свистящее дыхание, преимущественно не наблюдались у большинства участников (60–62% ответили «никогда»), что может свидетельствовать о меньшей выраженности бронхолегочных проявлений по сравнению с назальными и конъюнктивальными симптомами. Полученные данные подтверждают, что у обследованных лиц преобладают симптомы верхних дыхательных путей, что характерно для аллергического ринита и поллиноза. Это соответствует литературным данным, указывающим на частое сочетание назальных и офтальмологических проявлений при аллергических реакциях, тогда как бронхиальные симптомы встречаются реже.

Заключение. Проведённое анкетирование позволило выявить, что поллиноз остаётся одной из наиболее распространённых форм аллергических заболеваний среди населения Казахстана. Наиболее частыми симптомами являются насморк, заложенность носа, зуд и слезотечение глаз, преимущественно проявляющиеся в весенний период. Основными провоцирующими факторами выступают контакт с растительностью и неблагоприятные климатические условия. Большинство респондентов отметили улучшение состояния при приёме антигистаминных препаратов и смене региона проживания. Полученные данные подчёркивают необходимость повышения уровня информированности населения и проведения профилактических мероприятий для ранней диагностики и эффективного контроля аллергических заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Epidemiology of allergic diseases of the respiratory passages in the Kazakh SSR // *PubMed*.
2. Распространенность заболеваемости аллергическим ринитом (поллинозом) // *Science Herald*. – 2023. – № 2(18). – С. 45–50.
3. Pollen respiratory allergy: Is it really seasonal? // *Frontiers in Allergy*. – 2023. – Vol. 4.
4. Global Burden of Allergies: Mechanisms of Development, Clinical Manifestations, and Novel Approaches for Prevention and Treatment // *MDPI Life*. – 2024. – Vol. 15, No 6. – P. 878.
5. Knowledge, attitudes, and practice towards allergic rhinitis: a cross-sectional study // *BMC Public Health*. – 2023. – Vol. 23.
6. Knowledge and awareness of nasal allergy among patients in a developing country // *Nigerian Journal of Clinical Practice*. – 2020. – Vol. 23, No 6. – P. 785–791